

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5503741>

УДК 37.04

Мартынова Е. А.

Мартынова Елена Александровна, доктор педагогических наук, профессор, Челябинский государственный университет, Россия, 454001, г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129. E-mail: opp@csu.ru.

Психолого-педагогическое сопровождение самовоспитания старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе

Аннотация. Рассмотрены теоретические аспекты деятельности педагога-психолога по сопровождению самовоспитания старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе. Дан анализ специфики процесса самовоспитания, связанной с формированием различных психологических проблем у старших подростков с инвалидностью. Указаны основные направления психолого-педагогического сопровождения старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе: предупреждение возникновения проблем развития старшего подростка с инвалидностью и помощь ему в решении насущных проблем развития, обучения, общения, самовоспитания, связанных с инвалидностью. Выделены психологические механизмы и основные направления сопровождения самовоспитания – общеинтеллектуальное, социальное, общекультурное и духовно-нравственное. Приводятся рекомендации по содержанию психолого-педагогического сопровождения старших подростков с инвалидностью на этих последовательных этапах сопровождения и основные методы совместной деятельности педагога – психолога с подростками.

Ключевые слова: самовоспитание, старшие подростки, инвалидность, педагог-психолог, психолого-педагогическое сопровождение.

Martynova Y. A.

Martynova Elena Aleksandrovna, doctor of pedagogy, Professor, Chelyabinsk State University, 454001, Russia, Chelyabinsk, Bratyev Kashirinykh str., 129. E-mail: opp@csu.ru.

Psychological and pedagogical support of older teenagers with disabilities self-upbringing in the educational process

Abstract. The theoretical aspects of psychological and pedagogical support for self-upbringing of older teenagers with disabilities in the educational process are considered. The analysis of the specifics process of older teenagers self-upbringing which are related to the various psychological problems is given. The main directions for psychological and pedagogical support of older teenagers with disabilities in the educational process are indicated: prevention of development problems which are typical for older teenager with disabilities and assistance to them in solving urgent problems of development, learning, communication, self-upbringing which are related to disability. The psychological mechanisms and the main directions of self-upbringing support are highlighted - general intellectual, social, general cultural, spiritual and moral. Recommendations on the content of psychological and pedagogical support of older teenagers with disabilities at these sequential stages of support and joint activities main methods used by teacher-psychologist with older teenagers are given.

Key words: self-upbringing, older teenagers, disability, educational process, psychological and pedagogical support.

Старший подростковый возраст рассматривают как особый период онтогенетического развития человека, своеобразии которого заключается в его промежуточном положении между детством и зрелостью. Он отличается для подростков значительными биологическими, психологическими, социальными изменениями. Старшие подростки включаются в новую систему отношений и общения со сверстниками и взрослыми, занимая среди них новое место, выполняя новые функции, приобретая чувство индивидуальности, взрослости, самостоятельности. У них возникает оперативная самооценка, определяющая отношение к себе в настоящее время и к перспективе будущего, а для старших подростков особенно важной становится и самооценка перспективы профессионального становления. Эта самооценка основывается на сопоставлении подростками своих личностных потребностей и особенностей, форм поведения и общения с определёнными нормами, которые выступают для них как «правильные» нормы личности. Это особый период, в течение которого подросток имеет возможность и стремится доказать окружающим его людям, что действительно может выполнять некоторые действия или обладает некоторой способностью.

Внимание и восприятие старших подростков отличается большим объёмом и устойчивостью, специфической избирательностью, целенаправленностью, критичностью. Развивается их самосознание, появляется устойчивость самооценки и образа «Я». Важным содержанием самосознания старших подростков является образ их физического «Я» – представление о своём телесном облике, сравнение и оценка себя с точки зрения эталонов «мужественности» и «женственности». Особенности физического развития, что несомненно относится к подросткам с инвалидностью, могут быть причиной снижения у них самооценки и самоуважения, приводить к страху плохой оценки окружающими. Недостатки внешности (реаль-

ные или мнимые) могут переживаться очень болезненно вплоть до полного неприятия себя, устойчивого чувства неполноценности.

Как отмечает Л.С. Выготский [3], старшим подросткам свойственно стремление к преодолению своих недостатков, к самовоспитанию, попытки управления собственным поведением. Многие из них самостоятельно принимают решение воспитать у себя определенные черты характера, или наоборот избавиться от них, однако воплотить свои стремления удается далеко не всем. Общеизвестным психолого-педагогическим положением является то, что без практического овладения такой важной личностной деятельностью как самовоспитание невозможно достижение эффективности ни в образовательном процессе, ни в будущей профессиональной деятельности. При этом следует отметить, что роль специалиста, умеющего эффективно выстроить психолого-педагогическое сопровождение старших подростков по развитию самовоспитания, весьма существенна (Я.Л. Коломинский, А.В. Мудрик, Ю.К. Бабанский, Р.С. А.А.Немов, А.И.Реан, и др.) В частности, сегодня психолог в сфере образования согласно профессиональному стандарту «Педагог-психолог» должен владеть трудовой функцией «Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса», которая среди прочего подразумевает овладение умением проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по вопросам самовоспитания.

Изучая проблему самовоспитания старших подростков с инвалидностью, следует иметь в виду, что на уровне личностной идентичности, определяемой как ощущение человеком собственной неповторимости, уникальности своего жизненного опыта, у подростков с инвалидностью возникают конфликты «принятия себя» и сложности с осознанием своей цельности и неповторимости. Временная перспектива зачастую изменена по сравнению

с остальными сверстниками, а эмоциональная окраска будущего отрицательная, так как подростки не уверены в своих шансах. В структуре модели будущего низкий уровень удовлетворённости собой порождает внутриличностный конфликт с последующим формированием различных психологических проблем, серьёзно осложняющих межличностные взаимоотношения и негативно влияющих на результаты образовательного процесса [4]. Самовоспитание же требует адекватной самооценки и волевых усилий, направленных на изменение определенных черт своей личности. Необходимо отметить, что самовоспитание не всесильно и не может изменить все черты, которые даны человеку от природы. Ощущение дисбаланса в жизни подростка инвалида неизбежно подводит его к ситуации, требующей адаптации и коррекции. Возможна самокоррекция проявлений своего индивидуального стиля отношений к настоящему и будущему, но далеко не всегда подросток, а тем более с инвалидностью, может самостоятельно адекватно определить цель своего саморазвития и направить свою волю в нужном направлении самовоспитания. Это будет гораздо более эффективно проявляться при оказании организованной личностной психолого-педагогической поддержки [1].

Обобщая вышесказанное, следует указать на важность организации в образовательном учреждении психолого-педагогического сопровождения самовоспитания старших подростков с инвалидностью. Эффективность такого сопровождения, способствующего стремлению подростков с инвалидностью к самосознанию, критическому осмыслению собственных достоинств и недостатков; развитию личностной рефлексии; осознанию уровней притязаний, связанных с жизненной перспективой и профессиональными намерениями, достигается при учете индивидуальных психофизиологических особенностей старших подростков с инвалидностью и их социального опыта на основе организованной деятельности по интел-

лектуальному, социальному, культурному и духовно-нравственному направлениям.

Психолого-педагогическое сопровождение старшего подростка с инвалидностью строится от его естественного развития, от возраста и личностных особенностей, но при этом учитывается душевный мир обучающегося. Речь идет о «личностной рефлексии», обслуживающей, прежде всего, сферу самосознания подростка, о рефлексии, как индивидуальной способности к самоизменению, установлению границ Я-самости. Личностная рефлексия, представляющая собой форму осознания подростками с инвалидностью как своего внутреннего мира, так и понимания внутреннего мира людей, способствует формированию готовности или неготовности к восприятию себя, чужеродности, инаковости, степени взаимопонимания. Для них авторитет взрослого является важным фактором в жизни. Это обусловлено отсутствием умений действовать самостоятельно, личностной и материальной зависимостью. Здесь возникает потребность в доверительном общении с взрослыми людьми, в их поддержке и понимании. Поэтому обучающимся подросткам с инвалидностью должна быть оказана максимальная помощь по адаптации к социальной среде и поддержка со стороны взрослых наставников, педагогов, психологов. Педагог-психолог побуждает подростка с инвалидностью искать и принимать самостоятельные решения, оказывает помощь в принятии на себя мер ответственности, способствует созданию среды, в которой обучающийся смог бы заниматься саморазвитием и осуществлять осознанный и адекватный индивидуальный выбор в различных ситуациях [2].

Цель психолого-педагогического сопровождения старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе – социальная адаптация и обеспечение развития обучающегося в соответствии с нормами его возраста.

Задачами психолого-педагогического сопровождения старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе

являются: предупреждение возникновения проблем развития старшего подростка с инвалидностью; помощь ему в решении насущных проблем развития, обучения, общения, самовоспитания, связанных с инвалидностью.

Принципы психолого-педагогического сопровождения старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе несут:

- рекомендательный характер педагога-психолога с учетом приоритета интересов старших подростков с инвалидностью, их стремления к независимости;

- корректирующий характер с учетом психофизиологических особенностей старших подростков с инвалидностью;

- социализирующий характер с учетом социального опыта старших подростков с инвалидностью.

Психолого-педагогическое сопровождение должно иметь системный поэтапный характер коррекционно - адаптирующих воздействий при активном вовлечении самих старших подростков с инвалидностью в разнообразные виды деятельности. Формирование мотивов самовоспитания старших подростков с инвалидностью необходимо рассматривать как непрерывно реализуемую психолого-педагогическую задачу, эффективность которой находится в определённой зависимости от того, насколько они осознают перспективы своего роста и испытывают при этом радость успеха [6].

По мнению В.С. Селиванова последовательность и основные приемы самовоспитания можно представить, как самопознание, определение идеала, самообязательство (программа достижения идеала), самоубеждение, самоорганизация и самоободрение, самоконтроль и самоанализ [5]. Справедливо считается, что самовоспитание во много раз быстрее формирует качества личности, чем подражание и приспособление.

Рассматривая «технология», внутреннюю структуру самовоспитания, мы выделяем в ней три этапа, на каждый из

которых педагог-психолог должен обратить свое внимание и содействие.

Первый этап – определение цели. На этом этапе выделяются три следующие элемента:

- самопознание, т.е. изучение подростком самого себя, определение уровня развития интересующих его качеств; именно здесь воспитатели (родители, педагоги-психологи) могут и должны оказать подросткам крайне необходимую им помощь, которую из других источников воспитанникам получить во многих случаях просто невозможно;

- определение идеала (нравственного, трудового, эстетического, политического и др.); при этом чаще всего подростки в большей мере ориентируются в определении идеала на сверстников, кумиров интернет-сетей, эстрады. Тогда как привлекательные образцы социальной, профессиональной, традиционной культурной системы чаще им не известны и нуждаются в выведении на первый план;

- самообязательство, помощь в принятии конкретного плана действий, достижения конкретных качеств и степени их формирования.

Второй этап – работа по выполнению намеченного. Здесь можно выделить стимуляцию следующих способов воздействия подростка на себя:

- самоубеждение и самовнушение. Самовнушение осуществляется по схеме: «должен – хочу – могу – есть». Причем именно последняя ступень – «есть» – является наиболее существенной;

- самоободрение, самоприказ. Важно, чтобы воспитанник знал о возможности и высокой эффективности этих способов воздействия на себя, т.к. они являются ключевыми, главными рабочими инструментами самовоспитания.

Третий этап – подведение итогов работы, определение результатов приложенных усилий, эффективности работы над собой. Здесь важно содействие в организации подростком таких приемов воздействия, как самоконтроль и самоанализ. В лучшем случае их выполнение подразуме-

вает ведение дневника, в наиболее простом – вспоминание вечером всего, что сделано за день, осмысление своего поведения, его анализ в сравнении с принятыми обязательствами.

И наконец, педагог-психолог оказывает поддержку в планировании старшим подростком с инвалидностью своей перспективы, так как планирование является одной из ключевых целей самовоспитания. Самостоятельное планирование деятельности (самопроектирование) включает в себя усвоение знаний, умений, навыков, способов поведения, разрешение проблемных ситуаций учебного, воспитательного, коммуникативного характера.

Следует отметить, что для подавляющего большинства подростков участие в деятельности какой-либо общественной организации является самым сильным стимулом в самовоспитании. Подростки стремятся попробовать себя в той или иной области, убедиться в правильности своих действий. В этих ситуациях важно то, что возникает рефлексия – отражение своего поведения и своих отношений с окружающими. На этом этапе происходит оценка своего саморазвития, проектируются новые задачи и пути их достижения. Сравнение себя с другими, стремление к самоутверждению в группе сверстников побуждает к старших подростков с инвалидностью к работе над собой больше, чем уговоры воспитателей [7].

Системный характер психолого-педагогического сопровождения самовоспитания старших подростков с инвалидностью предполагает разработку и реализацию целостной программы коммуникативных взаимодействий с подростками, организацию совместной деятельности с ними по общеинтеллектуальному, социальному, общекультурному и духовно - нравственному направления. Методы и формы сопровождения могут быть самыми разнообразными. Методы – наглядные, словесные, коммуникативные, дидактические, рефлексивные игры, поисково-проблемные, проектные и т.д. Формы – групповые, ин-

дивидуальные, лекции-презентации, консультирование, групповые беседы и т.д.

1. Общеинтеллектуальное. Целью является развитие критического мышления, способностей к анализу информации о собственном опыте. Педагог-психолог в ходе бесед и групповых интерактивных занятий знакомит подростков с умениями распознавать психологическую характеристику своей личности, интерпретировать собственное психическое состояние и поведение; развивает навыки обобщения, самоанализа, рефлексии; помогает использовать приемы развития и тренировки психических процессов, а также психической саморегуляции в процессе деятельности и общения. Рекомендуются стимулировать самостоятельную деятельность в форме написания рефератов («Мое эмоциональное состояние за последний месяц», «Мой индивидуально-психологический портрет», «Что мне нравится и что не нравится в себе», «Мои друзья – какие они?» и т.д.) Демонстрацию ценности самовоспитания личностных качеств можно наглядно представить на опыте великих людей прошлого, выдающихся современников, в том числе с инвалидностью, их биографий, произведений, дошедших до нас документов и дневников, просмотр и обсуждение фильмов и художественной литературы. Яркий пример для этого мы находим, например, у Л.Н. Толстого, который пишет: «Я никогда не имел дневника, потому что не видел никакой пользы от него. Теперь же, когда я занимаюсь развитием своих способностей, по дневнику я буду в состоянии судить о ходе этого развития» [5, с.122].

2. Социальное. Целью является, во-первых, формирование мотивационных установок, способностей контактировать с социумом. Это происходит за счет знакомства с основами психологии личности, с методами оценки и овладения навыками адекватного отношения к собственным психофизическим особенностям, с основными механизмами саморегуляции при общении и взаимодействии в коллективе. Во-вторых, это способность адекватно

планировать и составлять временную перспективу своего будущего, иметь ориентиры профессионального и личностного развития. Педагогу-психологу рекомендуется организовать проведение тренингов и имитационных игр, моделирующих коммуникацию обучающихся в различных социальных ситуациях и их взаимоотношения. В том числе и в их видении своего будущего. Для этого необходима организация личного опыта старших подростков с инвалидностью в осуществлении социально значимой деятельности (участие в общих молодежных социальных и культурных акциях, разработка собственных социальных проектов и т.д.).

3. Общекультурное. Цель – стимулирование художественно-образного способа самопознания, исследования собственных творческих способностей. В этом аспекте целесообразна организация творческого развития подростков и создание их собственного творческого продукта: например, художественное рисование, артистические и музыкальные мероприятия, снятие видеороликов и т.д.).

4. Духовно-нравственное. Цель – осознание и иерархия собственных ценностей. Осуществляется при изучении национальной истории, культуры, природы (экскурсии), при коллективном и индивидуальном рассмотрении ситуаций из личного опыта подростков.

Только совместная деятельность старших подростков с инвалидностью и взрослых позволит подростку взглянуть на себя со стороны, позволит самому определить жизненно важные ориентиры, что определит его мотивацию к самовоспитанию. Психолого-педагогическое сопровождение старшего подростка с инвалидностью, построенное от его естественного развития и индивидуальных особенностей с учетом его душевного мира, побуждает подростка искать и принимать самостоятельные решения, оказывает помощь в принятии на себя мер ответственности, способствует созданию среды, в которой подросток с инвалидностью смог бы заниматься самовоспитанием и осуществлять индивидуальный выбор.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адушкина К. В., Лозгачева О. В. Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 2017. 163 с.
2. Воронова Е. Н. Самовоспитание как комплексная проблема // Образование в современном мире. 2019. – №4(8). С. 231-235
3. Выготский Л. С. Педагогическая психология. Москва: Педагог-Пресс, 1999. 536 с.
4. Мартынова Е.А., Романенкова Д.Ф. Тьюторское сопровождение инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в организациях среднего профессионального и высшего образования//Гуманитарный научный вестник. 2020. № 5. С. 89-94.
5. Селиванов В. С. Основы общей педагогики: Теория и методика воспитания: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. М.:Изд. центр«Академия»,2017.336с
6. Совинский А. Я. Самовоспитание старшеклассников в современной школе // Вестник Волгоградского государственного университета. 2018. №4(11). С. 9-14.
7. Умняшова И. Б. Психологическое сопровождение основной образовательной программы // Вестник Московского университета. Серия 20.Педагогическое образование.2016.№4.С.113-122.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Adushkina K. V., Lozgacheva O. V. Psihologo-pedagogicheskoe soprovozhdenie sub#ektov obrazovaniya. Ekaterinburg: Ural. gos. ped. un-t, 2017. 163 s.
2. Voronova E. N. Samovospitanie kak kompleksnaja problema // Obrazovanie v sovremennom mire. 2019. – №4(8). S. 231-235
3. Vygotskij L. S. Pedagogicheskaja psihologija. Moskva: Pedagog-Press, 1999. 536 s.

4. Martynova E.A., Romanenkova D.F. T'jutorskoe soprovozhdenie inkljuzivnogo obuchenija lic s ogranichennymi vozmozhnostjami zdorov'ja i invalidov v organizacijah srednego professional'nogo i vysshego obrazovanija//Gumanitarnyj nauchnyj vestnik. 2020. № 5. S. 89-94.
5. Selivanov B. C. Osnovy obshhej pedagogiki: Teorija i metodika vospitanija: Uchebnoe posobie dlja studentov vysshih pedagogicheskikh uchebnyh zavedenij.M.:Izd. centr«Akademija»,2017.336s
6. Sovin'skij A. Ja. Samovospitanie starsheklassnikov v sovremennoj shkole // Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. 2018. №4(11). S. 9-14.
7. Umnjashova I. B. Psihologicheskoe soprovozhdenie osnovnoj obrazovatel'noj programmy // Vestnik Moskovskogo universiteta. Serija 20.Pedagogicheskoe obrazova-nie.2016.№4.S.113-122.

Поступила в редакцию 14.08.2021.

Принята к публикации 17.08.2021.

Для цитирования:

Мартынова Е. А. Психолого-педагогическое сопровождение самовоспитания старших подростков с инвалидностью в образовательном процессе // Гуманитарный научный вестник. 2021. №8. С.82-88. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/08/Martynova.pdf>